

Persoonlijkheid en de tevredenheid met accountingmaatstaven onder onzekerheid

Marcel van Rinsum, Jidde Douma en Victor S. Maas

SAMENVATTING Deze studie onderzoekt hoe de tevredenheid over evaluaties op basis van accountingmaatstaven samenhangt met de mate van onzekerheid en met een persoonlijkheidskenmerk genaamd Equity Sensitivity. We laten zien dat individuen afhankelijk van hun persoonlijkheid verschillend reageren op onzekere uitkomsten van evaluaties op basis van accountingmaatstaven. Onze verwachting is dat individuen die gekenmerkt worden door een hoge Equity Sensitivity toleranter en tevredener zijn in een situatie met een hoge mate van risico, waarin de uitkomst van de evaluatie ongunstig is (lagere beloning). Middels een experiment vergaren we data, die deze verwachting blijkt te ondersteunen. We concluderen dat zowel onzekerheid als de persoonlijkheid van de beoordeelde belangrijke factoren zijn die de evaluatietevredenheid beïnvloeden.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Het gebruik van accountingmaatstaven voor evaluatiedoeleinden is wijdverbreid. Medewerkers ervaren het gebruik van dergelijke maatstaven echter niet altijd positief. Het is interessant voor managers en controllers om bij het ontwerp van prestatie-meetsystemen rekening te houden met gevolgen voor de tevredenheid van ondergeschikten. In deze studie laten we zien dat de reactie van medewerkers op het gebruik van accountingmaatstaven mede afhangt van de mate van onzekerheid en van hun persoonlijkheid. Hiermee kan in de praktijk rekening gehouden worden, bijvoorbeeld door meer onzekere factoren uit de evaluatie te filteren of door het personeelsselectiebeleid aan te passen.

1 Inleiding

Bij het gebruik van accounting-prestatie maatstaven (APM) voor prestatie-evaluaties spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. De gewenste nadruk op APM (*reliance on APM*, of RAPM) lijkt onder andere samen te hangen met onzekerheid (Ezzamel, 1990; Govindarajan, 1984; 1988). Binnen de omvangrijke RAPM-literatuur laten verschillende studies negatieve effecten van RAPM onder on-

zekerheid zien (Harrison, 1993; Hirst, 1983; Govindarajan, 1988), mogelijk omdat het gebruik van accountingmaatstaven onder onzekerheid problematisch is ten gevolge van teveel ruis (*uncontrollability*), te veel kortetermijnge-richtheid en onvolledigheid (Hopwood, 1972). Er zijn echter ook studies die een positief effect van onzekerheid op RAPM laten zien, mogelijk omdat accountingmaatstaven een houvast kunnen bieden aan managers in onzekere omstandigheden (Marginson en Ogden, 2005).

Diverse onderzoekers hebben geprobeerd verklaringen aan te dragen voor deze verschillende resultaten (cf. Hartmann, 2005). In deze studie zetten we deze lijn van onderzoek voort door te onderzoeken hoe de tevredenheid met de beoordelingssystematiek aan de hand van accountingmaatstaven afhangt van (1) onzekerheid, (2) de uitkomst van de evaluatie, en (3) Equity Sensitivity (billijkheids-sensitiviteit). Equity Sensitivity is een persoonlijkheidskenmerk dat aangeeft hoe een individu geneigd is te reageren op (on)billijkheid in evaluaties en beloningen. Om onze voorspellingen te testen hebben we een experiment uitgevoerd waarin de mate van onzekerheid en de uitkomst (lage/hoge beloning) van een evaluatie zijn gemanipuleerd. Ook hebben we gekeken of de effecten van deze factoren in ons experiment afhangen van de Equity Sensitivity van de participanten.

In de volgende paragraaf bespreken we de literatuur en in paragraaf 3 onze hypothesen. Paragraaf 4 presenteert de onderzoeksopzet. In de vijfde paragraaf worden de resultaten besproken, waarna we eindigen met de zesde en laatste paragraaf met daarin de conclusie en discussie.

2 Literatuur

2.1 RAPM en persoonlijkheid

Het gebruik van formele vormen van prestatie-meting en prestatie-evaluatie is nuttig wanneer het er toe leidt dat managers meer in het belang van de organisatie gaan

handelen. De selectie van prestatiemaatstaven is daarbij cruciaal. Vanuit de economische literatuur is er traditioneel op gewezen dat het primair gaat om de *informativeness* van maatstaven, dat wil zeggen de mate waarin maatstaven accuraat en zonder ruis een bijdrage leveren aan het vaststellen van de door managers geleverde *effort* (b.v. Banker en Datar, 1989; Holmström, 1979). De gedragswetenschappelijke benadering gaat er vanuit dat ook de beleving van de manager relevant is, bijvoorbeeld de mate waarin een manager een prestatie-evaluatie als eerlijk beschouwt (b.v. Hartmann en Slapničar, 2012). Vanuit deze optiek gaat het bij de geschiktheid van maatstaven dus expliciet ook om de tevredenheid van managers met hun beoordeling. Een belangrijke factor daarbij is dat onvrede met de eigen beoordeling in een bepaalde periode mogelijk ook nadelige effecten heeft in volgende periodes, omdat managers frustratie ervaren of er op anticiperen dat ook volgende beoordelingen weinig accuraat zullen zijn. In hoeverre accountingmaatstaven geschikt zijn als basis voor formele prestatiebeoordelingen is een belangrijk onderwerp in de managementaccountingliteratuur. De zogenaamde RAPM-paradox geeft aan dat het gebruik van accountingmaatstaven het meest nuttig is wanneer dit ook het moeilijkst is, namelijk onder hoge onzekerheid (Hartmann, 2000). In de literatuur vinden we veel studies die de geschiktheid van RAPM hebben onderzocht, en in het bijzonder van welke factoren deze geschiktheid afhangt. Eén van die factoren is onzekerheid, waarvan aangenomen wordt dat het effect daarvan afhangt van weer andere factoren, zoals taak- en afdelingskarakteristieken (b.v. Govindarajan, 1988), de relatie tussen superieur en ondergeschikte (b.v. Ross, 1994), budgetparticipatie (Brownell en Hirst, 1986) en persoonlijkheidskenmerken (b.v. Harrison, 1993). Ondanks de hoeveelheid studies in deze literatuurstroming is het moeilijk hier een algemeen beeld uit te destilleren (Hartmann, 2000).

In deze studie onderzoeken we hoe de mate van onzekerheid in combinatie met een persoonlijkheidskenmerk van invloed is op de geschiktheid van RAPM. Eén van de in de RAPM-literatuur onderzochte persoonlijkheidskenmerken is *locus of control* (LOC of *beheersingsoriëntatie*). Individuen met een interne LOC zoeken oorzaken van hun succes of falen bij zichzelf, terwijl mensen met een externe LOC de oorzaken buiten zichzelf zoeken. Dit persoonlijkheidskenmerk heeft volgens een studie van Govindarajan (1988) effecten op de geschiktheid van RAPM (afhankelijk van de strategie). Hoewel er ook enkele andere studies naar zijn verricht (b.v. Harrison, 1993; Seiler en Bartlett, 1982), zijn echter juist de effecten van persoonlijkheidskenmerken in de RAPM-literatuur relatief onderbelicht gebleven (Hartmann, 2000).

2.2. Equity sensitivity

De kern van het evaluatieprobleem met behulp van accountingmaatstaven onder hogere onzekerheid is dat deze maatstaven incompleet en uncontrollable worden. Volgens de *Equity theorie* beoordelen mensen hun evaluatie en beloning op basis van een input/outputratio: men wil een beloning voor de geleverde inspanning, die resulteert in een verhouding tussen input en output die vergelijkbaar is met die van anderen (b.v. *directe collega's*) (Adams, 1965; Carrell en Dittrich, 1978; Finn en Lee, 1972; Radinsky, 1969). Deze theorie biedt daarom houvast om de geschiktheid van RAPM te beoordelen onder onzekerheid, aangezien de bijkomende ruis in de prestatiemaatstaven de relatie tussen inspanning en beloning vertroebelt.

Latere studies geven aan dat de reactie op de input/outputratio als beschreven in de Equity theorie afhangt van persoonlijkheid. Huseman et al. (1985; 1987) beschrijven Equity Sensitivity (ES) als een belangrijk persoonskenmerk, dat aangeeft hoe individuen op een verschillende maar consistente wijze reageren op gepercipieerde (on)billijkheid van de input/outputratio. Op de ES-schaal staan enerzijds de zogenaamde *Benevolents* (vrijgevig), die zich altruïstisch gedragen. Zij zullen zich ongemakkelijk en schuldig voelen als hun beloning te hoog is in vergelijking met hun inspanning, of als hun input/outputratio lager is dan die van anderen. Anderzijds zijn er de *Entitleds* (gerechtigden), die zich niet gauw schuldig voelen, en verontrust zijn als hun inspanningen te hoog waren gegeven de beloning, of als hun ratio hoger is dan die van anderen.¹ Men kan stellen dat Entitleds de (sociale) omgeving in beperktere mate meewegen dan Benevolents. Voortgaand onderzoek heeft aangetoond dat een voornaam verschil is dat Benevolents een hogere tolerantie kunnen vertonen als zij een lagere beloning dan anderen krijgen (King et al., 1993). Verder is aangetoond dat Equity Sensitivity een belangrijke voorspeller is van werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie (O'Neill en Mone, 1998).

3 Hypothesen

We gaan nu in op de relatie tussen onzekerheid, de uitkomst (beloning) en Equity Sensitivity, onder de veronderstelling dat er gebruik wordt gemaakt van accountingmaatstaven tijdens de evaluatie. Specifiek zijn we geïnteresseerd in de effecten van deze drie variabelen op de tevredenheid met de evaluatie.

Door het behalen of missen van een bonus kunnen managers beter of slechter af zijn dan managers in hun referentiegroep. We verwachten over het algemeen dat de tevredenheid toeneemt als de bonus behaald is, en de beloning (output) groter is dan die van vergelijkbare managers. Als we de geleverde inspanning constant houden, dan kunnen we verwachten dat er verschillende effecten op tevreden-

denheid zullen zijn, afhankelijk van de mate van onzekerheid en het persoonlijkheidskenmerk ES. Voor de Entitleds verwachten we dat hun evaluatietevredenheid er vooral van zal afhangen of ze een lage of hoge bonus krijgen, aangezien ze voornamelijk de beloning benadrukken (Huseman et al., 1987). Dit effect zal naar verwachting niet afhankelijk zijn van de mate van onzekerheid. De kans op een hoge beloning is weliswaar afhankelijk van de onzekerheid, maar als de beloning eenmaal bekend is, vormt deze de bepalende factor voor de tevredenheid, gegeven een constant inspanningsniveau.

H1: De tevredenheid met de evaluatie o.b.v. accountingmaatstaven hangt voor Entitleds positief samen met het behalen van een hogere beloning, en niet met de mate van onzekerheid.

Voor de Benevolents verwachten we dat het effect van de beloning wel afhangt van de mate van onzekerheid. In een situatie van hoge onzekerheid is het waarschijnlijker dat doelen en de bijbehorende bonus niet gehaald worden. Benevolents kunnen een hogere tolerantie vertonen voor lagere beloningen dan Entitleds (Huseman et al., 1987; King et al., 1993). Aangezien Benevolents altruïstischer zijn en meer gericht op inspanning voor de organisatie dan beloning, is het waarschijnlijk dat ze bereid zijn de onzekerheid over de uitkomsten als het ware te delen met de organisatie. Dienovereenkomstig verwachten we dat Benevolents onder hoge onzekerheid tevredener zullen zijn met een lage beloning dan onder lage onzekerheid, omdat bij lage onzekerheid een lage bonus een onwaarschijnlijke uitkomst is en dus als oneerlijker gepercipiëerd kan worden. Onder hoge onzekerheid houden Benevolents al rekening met een mogelijk lagere beloning, en kan een lagere bonus worden toegeschreven aan de situatie waarin zowel het individu als de organisatie zich bevinden. We voorspellen dus:

H2: De tevredenheid met de evaluatie o.b.v. accountingmaatstaven hangt voor Benevolents positief samen met het behalen van een hogere beloning, en is in het geval van een lage beloning hoger bij veel onzekerheid dan bij weinig onzekerheid.

4 Onderzoeksopzet

4.1. Algemene opzet

De deelnemers aan het experiment waren 144 studenten van een internationale business school. Studenten zijn geschikte participanten voor onze studie omdat de geteste theorieën betrekking hebben op algemene psychologische processen. Het gebruik van managers als participanten is dan niet nodig, en kan zelfs vertroebeling van de onderzoeksresultaten met zich meebrengen als deze managers hun eigen praktijkervaring en -situatie met de casusbe-

schrijving vermengen (Ashton en Kramer, 1980; Libby et al., 2002). De participanten werden willekeurig toegewezen aan een cubicle met computer, waarop de studie werd afgenomen. Het experiment duurde ongeveer 20 minuten. Eerst kregen de participanten een casus te lezen, waarin hen werd gevraagd aan te nemen in dienst te zijn van een multinational. Verder stelde de casus dat ze een vast salaris van 20.000 LIRA verdienden, en dat er een additionele bonus van 40.000 LIRA te verdienen was als een bepaald winsttarget werd bereikt. Ook werd vermeld dat 40.000 LIRA een normaal beloningsniveau was voor een dergelijke taak, om er zeker van te zijn dat participanten die de bonus niet zouden krijgen zich onderbetaald zouden voelen, en vice versa. De bedragen in LIRA, de experimentele monetaire eenheid, werden aan het eind van het experiment gedeeld door 10.000 en uitbetaald in Euro (40.000 LIRA = 4 Euro, etc.).

Vervolgens kregen de participanten twee alternatieve strategieën voorgelegd, bedoeld om de winst te verbeteren. Strategie A bestond uit een project gericht op kostenreductie en efficiëntie. Strategie B was gericht op hogere omzet, nieuwe producten en nieuwe klanten. Beide strategieën waren ontworpen om even aannemelijk te lijken. De casebeschrijving gaf aan dat in het verleden in ongeveer 50% van de gevallen voor A en in ongeveer 50% voor B gekozen was. Dit om de geleverde inspanning (input) van elke participant gelijk te houden.²

Tegelijkertijd werd hierdoor bewerkstelligd dat de participanten zich betrokken voelden bij de taak en hun daaropvolgende evaluatie. De volledige casus is als Appendix toegevoegd.

4.2. Manipulaties

De casus beschreef dat zelfs als men de juiste strategie zou kiezen, er een kans was dat externe onzekerheid ervoor zou zorgen dat het winstdoel, en de bijbehorende bonus, niet gehaald zouden worden. Als voorbeelden van externe onzekerheidsfactoren werden gegeven marktcondities, prijsontwikkelingen en gedrag van concurrenten. Tot slot werd aangegeven dat de kans dat onzekerheid roet in het eten zou gooien klein of groot was, en werd deze kans gekwantificeerd op resp. 25% en 75% waarschijnlijkheid dat het winstdoel (en daarmee de bonus) gemist zou worden. Dit was onze eerste manipulatie (lage of hoge onzekerheid).³

Nadat de strategiekeuze was gemaakt, werd deze als succesvol beschreven, ongeacht het vervolgens wel of niet behalen van het winstdoel. Dit wederom om de geleverde input gelijk te houden. Vervolgens gaf het computerscherm aan dat er een willekeurig getal tussen de 0 en 100 getrokken werd om de onzekerheid te simuleren. In het geval van lage onzekerheid betekenden de getallen 0 t/m 25 dat de bonus niet gehaald was, in geval van hoge on-

zekerheid was dit bij 0 t/m 75. In werkelijkheid werd het getal wel willekeurig bepaald, maar was de distributie ervan zodanig aangepast dat er evenveel deelnemers waren die de bonus wel haalden als niet haalden, ongeacht de mate van onzekerheid. Dit was onze tweede manipulatie, die uitmondde in een lagere of hogere beloning dan gemiddeld.

Na het communiceren van de evaluatie, het wel of niet halen van het winstdoel en de bijbehorende bonus, volgde een afsluitende vragenlijst met de manipulatietoetsen en de meetinstrumenten voor Equity Sensitivity en evaluatie-tevredenheid, de afhankelijke variabele in onze studie (zie appendix). Tenslotte werden de participanten betaald (afhankelijk van de evaluatie-uitkomst € 2 of € 6)

5 Resultaten

Van de participanten was 36% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 20,3 jaar. Tabel 1 geeft beschrijvende statistieken voor onze belangrijkste gemeten variabelen: Equity Sensitivity en evaluatie-tevredenheid.⁴

Eerst controleren we of onze manipulaties hebben gewerkt zoals bedoeld middels stellingen uit de afsluitende vragenlijst, waarop reacties werden gegeven op een tien-punts Likertschaal met als uiteinden “sterk mee oneens” en “sterk mee eens”. De stelling “Er was een grote kans dat ik mijn target NIET zou halen” gebruiken we om de manipulatie van onzekerheid te verifiëren. De gemiddelde scores (standaarddeviatie; steekproefgrootte) waren 4,43 (2,54; 72) voor de lage onzekerheidscondities, en 8,38 (1,72;

72) voor de hoge onzekerheidscondities. De score voor de hoge onzekerheidscondities was significant hoger dan die voor de lage onzekerheidscondities ($t = 10,924; p = 0.00$), en op basis hiervan kunnen we concluderen dat deze manipulatie succesvol was.

De tweede manipulatie betrof het wel of niet halen van de bonus, leidend tot een lagere of hogere beloning dan gemiddeld. Op basis van de stelling “Mijn totale beloning was MEER dan gemiddeld in deze studie (volgens de beschikbare informatie)” testen we of deze manipulatie geslaagd is. De gemiddelde scores (standaarddeviatie; steekproefgrootte) waren 1,94 (1,62; 72) voor de condities waarin men geen bonus haalde, en 9,31 (1,30; 72) voor de condities waarin men wel een bonus kreeg en dus eindigde met een hoger dan gemiddelde beloning. De score voor de hoge beloningscondities was significant hoger dan die voor de lage beloningscondities ($t = 30,133; p = 0.00$) en we kunnen deze manipulatie dus ook als succesvol beschouwen.

Om onze hypothesen te kunnen toetsen splitsen we onze data in een groep Entitleds, die relatief laag scoren op de ES-schaal, en een groep Benevolents, die relatief hoog scoren op de ES-schaal. Dit doen we op basis van de mediaanscore (4,80). We beginnen met de groep Entitleds, door voor deze groep de verschillen afhankelijk van de mate van onzekerheid (Laag/Hoog ONZ;) en de evaluatieuitkomst (Geen/Wel bonus; BON) te analyseren. De afhankelijke variabele is evaluatie-tevredenheid. Tabel 2 geeft de beschrijvende statistieken per conditie weer in panel A. Hieruit blijkt dat de gemiddelden voor de condities die de

Tabel 1 Beschrijvende statistieken

Variabele	Theoretisch interval	Geobserveerd interval	Gemiddelde	Mediaan	Standaard- deviatie
Equity Sensitivity	0 - 10	1,20 - 7,40	4,80	4,80	1,15
Evaluatie-tevredenheid	1 - 9	1 - 9	5,23	5,25	1,91

Tabel 2 Analyse voor Entitleds (lage Equity Sensitivity), afhankelijke variabele: evaluatie-tevredenheid

Panel A: Gemiddelde (Gem.), standaarddeviatie (S.d.) en aantal observaties (n) per conditie

BONUS	ONZekerheid		
	Lage onzekerheid (LONZ)	Hoge onzekerheid (HONZ)	Bonus Main Effect
Geen Bonus (GBON) onderbetaald	Gem.: 3,91 S.d.: 1,59 n=19	Gem.: 4,10 S.d.: 1,35 n=24	Gem.: 4,02 S.d.: 1,44 n=43
Wel Bonus (WBON) overbetaald	Gem.: 6,56 S.d.: 1,08 n=16	Gem.: 6,61 S.d.: 1,26 n=18	Gem.: 6,58 S.d.: 1,16 n=34
<i>Onzekerheid Main Effect</i>	<i>Gem.: 5,12 S.d.: 1,91 n=35</i>	<i>Gem.: 5,18 S.d.: 1,80 n=42</i>	Gem.: 5,15 S.d.: 1,84 n=77

Panel B: ANOVA Resultaten

Source	S.S.	d.f.	M.S.	F	p
Corrected Model	125,913 ^a	3	41,971	23,303	0,000
Intercept	2113,608	1	2113,608	1173,502	0,000
ONZ	0,282	1	0,282	0,157	0,693
BON	125,459	1	125,459	69,656	0,000
ONZ x BON	0,103	1	0,103	0,057	0,812
Error	131,481	73	1,801		
Total	2301,688	77			
Corrected Total	257,394	76			

^a Adjusted R² = 0,468

bonus ontvingen, hoger zijn dan voor de condities waarin men geen bonus kreeg en een lagere beloning dan gemiddeld ontving. De in panel B weergegeven ANOVA-analyse bevestigt dit, aangezien daarin alleen het effect van het wel of niet krijgen van de bonus (BON) een factor is die significant van invloed is op de evaluatie-tevredenheid. Figuur 1 geeft de resultaten voor de groep Entitleds grafisch weer. Deze analyses ondersteunen H₁, en bevestigen dat Entitleds voornamelijk geïnteresseerd zijn in de uiteindelijke beloning (cf. Shore, 2004), en dat een exogene factor als onzekerheid hun tevredenheid niet beïnvloedt.

Nu richten we onze aandacht op hypothese 2 die betrekking heeft op de groep Benevolents. De gegevens per conditie en de resultaten van de ANOVA zijn weergegeven in tabel 3. De gemiddelden in panel A geven wederom aan dat de participanten tevredener waren met de evaluatie als zij hoger betaald werden omdat zij een bonus kregen. Maar nu zien we dat de participanten zonder bonus (zie GBON rij) tevredener lijken te zijn onder hoge onzekerheid (HONZ kolom), dan onder lage onzekerheid (LONZ kolom), met gemiddelde tevredenheidsscores van respectievelijk 4,60 en 3,40. Een t-toets geeft aan dat deze gemiddelden significant van elkaar verschillen ($t = 2,03$; $p = 0,05$). De ANOVA-resultaten in panel B bevestigen middels een significante interactie (ONZ x BON, $p = 0,09$) dat het effect op tevredenheid inderdaad tegelijkertijd van de hoogte van de beloning en de mate van onzekerheid afhangt. Figuur 2 geeft de effecten grafisch weer, en deze laat duidelijk zien dat bij een hogere beloning de tevredenheid niet afhangt van de mate van onzekerheid, maar dat dat wel het geval is bij een lagere beloning. Deze resultaten bevestigen H₂, waarin we verwachtten dat Benevolents een lagere beloning beter zouden kunnen accepteren als deze het gevolg zou zijn van hoge onzekerheid. Anders gezegd, onder hoge onzekerheid is voor Benevolents het verschil in tevredenheid in mindere mate afhankelijk van hun beloning.⁵

Figuur 1 Tevredenheid groep Entitleds

Figuur 2 Tevredenheid groep Benevolents

Tabel 3 Analyse voor Benevolents (hoge Equity Sensitivity), afhankelijke variabele: evaluatietevredenheid**Panel A:** Gemiddelde (Gem.), standaarddeviatie (S.d.) en aantal observaties (n) per conditie

BONus	ONZekerheid		
	Lage onzekerheid (LONZ)	Hoge onzekerheid (HONZ)	Bonus Main Effect
Geen Bonus (GBON) onderbetaald	Gem.: 3,40 S.d.: 1,47 n=17	Gem.: 4,60 S.d.: 1,72 n=12	Gem.: 3,90 S.d.: 1,66 n=29
Wel Bonus (WBON) overbetaald	Gem.: 6,45 S.d.: 1,74 n=20	Gem.: 6,32 S.d.: 1,29 n=18	Gem.: 6,39 S.d.: 1,52 n=38
<i>Onzekerheid Main Effect</i>	<i>Gem.: 5,04 S.d.: 2,22 n=37</i>	<i>Gem.: 5,63 S.d.: 1,68 n=30</i>	<i>Gem.: 5,31 S.d.: 2,01 n=67</i>

Panel B: ANOVA Resultaten.

Source	S.S.	d.f.	M.S.	F	p
Corrected Model	112,521 ^a	3	37,507	15,432	0,000
Intercept	1741,619	1	1741,619	716,597	0,000
ONZ	4,679	1	4,679	1,925	0,170
BON	91,783	1	91,783	37,765	0,000
ONZ x BON	7,223	1	7,223	2,972	0,090
Error	153,115	63	2,430		
Total	2154,569	67			
Corrected Total	265,636	66			

^a Adjusted R² = 0,396

6 Conclusie en discussie

Deze studie toont aan dat de tevredenheid met een beoordeling naar aanleiding van evaluaties met behulp van accountingmaatstaven afhangt van het persoonlijkheidskenmerk Equity Sensitivity. Zogenaemde Benevolents zijn minder ontevreden over een lagere beloning onder hoge onzekerheid dan onder lage onzekerheid, terwijl voor de tevredenheid van Entitleds de mate van onzekerheid geen rol speelt. Dit impliceert dat organisaties die accountingmaatstaven gebruiken bij hoge onzekerheid beter Benevolents in dienst kunnen nemen dan Entitleds. Ook betekent dit dat als er veel Entitleds in de organisatie werken, de nadruk op accountingmaatstaven beter gereduceerd kan worden. Vooral bij een ongunstige invloed van onzekerheid kan een organisatie beter de ruis uit de accountingmaatstaven filteren (cf. Bol en Smith, 2011). Voor Entitleds geldt dit altijd, en voor Benevolents vooral onder lage onzekerheid. Vooral in deze gevallen zullen instrumenten als flexibele budgetten en subjectieve evaluaties een heilzame werking kunnen hebben.

Het bestaande accountingsysteem binnen een onderneming kan ervoor zorgen dat vooral Benevolents of Entitleds zichzelf selecteren in het werknemersbestand. Een analyse van bijvoorbeeld de bedrijfscultuur, of een werknemerssurvey, kan behulpzaam zijn als indicatie van de gemiddelde Equity Sensitivity binnen de organisatie. De afstemming van het accountingsysteem hierop is van essentieel belang voor het optimaliseren van de bedrijfsprestaties.

Het gebruik van de experimentele methode in deze studie heeft als voordeel dat er sterke conclusies mogelijk zijn ten aanzien van de causaliteit. Dit is een voordeel ten opzichte van de voorgaande RAPM-studies, die in hoofdzaak de survey-methode gebruiken (Hartmann, 2000). Aan de andere kant is de generaliseerbaarheid mogelijk beperkt, en verdient het aanbeveling in toekomstige studies met behulp van andere methoden de gevonden resultaten nogmaals te toetsen. Desalniettemin biedt de experimentele methode belangrijke voordelen, en is deze methode ook voor toekomstig onderzoek naar het gebruik van accountingmaatstaven een veelbelovende weg in de zoektocht naar verklaringen voor de RAPM-paradox.

Appendix - Onderzoeksinstrument (vertaald uit het engels)

Algemeen

Casusbeschrijving

Veronderstel dat u geslaagd bent voor uw Master aan de Erasmus Universiteit en dat u in dienst bent van een gerespecteerd multinational als algemeen manager. Uw baan is uitdagend, maar past goed bij uw vaardigheden en voorkeuren. U zult een vast salaris van 20.000 LIRA ontvangen, plus een extra bonus indien u een specifiek doel haalt. Uw doel is het verhogen van de winst van uw bedrijfseenheid. Indien het u lukt om de winst te verhogen, ontvangt u een bonus van 40.000 LIRA, maar als het u niet lukt, krijgt u geen bonus.

Recentelijk heeft u uw salaris vergeleken met dat van een collega in een andere business-unit en met dat van iemand in een andere goedbekendstaande multinational. Deze personen hebben een soortgelijke baan, hebben dezelfde opleiding genoten, hebben dezelfde ervaring en bekwaamheden als u, en werken ongeveer evenveel uren als u. Hun salaris is vast en gegarandeerd, en bedraagt 40.000 LIRA per jaar. Derhalve zult u meer verdienen dan zij als u uw bonus krijgt. Als u echter geen bonus krijgt, zal uw totale beloning significant lager zijn dan die van hun.

Let op, in deze studie krijgt u niet alleen een studie-credit, maar u wordt ook werkelijk uitbetaald tegen de volgende wisselkoers: 10.000 LIRA = 1 EURO.

Dus als u 20.000 LIRA verdient, krijgt u 2 EURO uitbetaald, als u 60.000 verdient, krijgt u 6 EURO uitbetaald (participanten met een vaste beloning krijgen voor studies van gelijke tijdsduur normaliter 4 EURO).

U KRIJGT DAADWERKELIJK UITBETAALD IN CONTANTEN AAN HET EIND VAN DE STUDIE.

Overzicht mogelijke strategieën

Mogelijke strategieën

U heeft gemerkt dat de grootste problemen van uw business-unit bestaan uit kosten die elk kwartaal stijgen, alsmede elk kwartaal dalende verkopen. Indien u de winst wilt verhogen zijn er in grote lijnen twee strategieën die u kunt volgen: Strategie A en Strategie B.

Neemt u deze strategieën s.v.p. goed door. Later zal u gevraagd worden om de strategie te kiezen die u het beste lijkt. U hoeft daarbij uw keuze niet te motiveren. Er is geen additionele informatie beschikbaar.

Strategie A

U heeft gelezen over een project genaamd Controle over totale kosten hetgeen de potentie heeft om alle niet-essentiële kosten te elimineren door te onderzoeken welke processen niet-essentieel zijn, en door de efficiëntie te verbeteren. Dit project zal de kosten zeker reduceren. Als u deze strategie kiest, zult u echter het afnemende verkoopvolume negeren.

Strategie B

Een andere strategie betreft een focus op het verkoopvolume. U zult dan al het mogelijke doen om nieuwe klanten aan te trekken, nieuwe producten te lanceren, en de redenen te vinden voor het dalende verkoopvolume. Dit zal de verkopen zeker doen toenemen. Als u deze strategie kiest, zult u echter de stijgende kosten negeren.

Uitleg onzekerheid

De **vetgedrukte** kans is afhankelijk van de onzekerheidsconditie

Mogelijke uitkomsten van uw beslissing

In uw baan bent u sterk afhankelijk van externe factoren, zoals algemene marktomstandigheden, gedrag van concurrenten, prijsontwikkelingen etc. Dit betekent dat zelfs als u een correcte strategie kiest, er een **kleine/grote** kans is dat deze factoren interfereren met uw strategie. Ten gevolge hiervan is er een mogelijkheid dat u uw doel niet haalt, zelfs als u goed gepresteerd heeft. De kans dat deze externe factoren storend zullen werken en uw resultaten negatief zullen beïnvloeden is **25/75%**. Aan de andere kant, als u een correcte strategie kiest, is er een kans van **75/25%** dat u uw doel haalt. Na uw keuze zal de computer een willekeurig getal trekken tussen 0 en 100, om de externe factor te simuleren.

De twee strategieën lijken even levensvatbaar: de huidige gegevens laten zien dat ongeveer 50% van de voorgaande participanten strategie A heeft gekozen, en 50% strategie B.

Atsluitende vragenlijst (meetinstrumenten)

Equity Sensitivity

[Om de score te bepalen is het gemiddelde genomen van de punten die gealloceerd zijn aan de *benevolent* opties (zijnde items 1B, 2A, 3B, 4A, 5B) (Huseman et al., 1985; King and Miles, 1994)]

Hieronder vragen we hoe u uw relatie met een willekeurige organisatie waarvoor u werkzaam bent graag zou willen zien. Bij elke vraag s.v.p. 10 punten verdelen tussen de twee alternatieven (A en B), door de meeste punten te geven aan het alternatief dat het meest bij u past, en de

minste punten aan het alternatief dat het minst bij u past. U kunt, desgewenst, hetzelfde aantal punten aan beide alternatieven toekennen (5 punten aan alternatief A en 5 punten aan alternatief B). En u kunt nullen gebruiken indien gewenst.

In een willekeurige organisatie waarvoor ik werkzaam ben:

1. Zou het belangrijker voor me zijn om: (A) Iets te krijgen van de organisatie, (B) Iets te geven aan de organisatie;
2. Zou het belangrijker voor me zijn om: (A) Anderen te helpen, (B) Op mijn eigen belang te letten;
3. Zou ik me meer zorgen maken om: (A) Wat ik kreeg van de organisatie, (B) Wat ik bijdroeg aan de organisatie;
4. Zouden grote inspanningen: (A) Ten gunste van de organisatie moeten komen, (B) Ten gunste van de organisatie moeten komen;
5. Zou mijn persoonlijke filosofie in de omgang met de organisatie zijn: (A) Als ik niet op mijn eigen belang let, doet niemand dat, (B) Het is beter voor me om te geven dan om te ontvangen.

Evaluatietevredenheid

[Negen-punts Likert-schaal: "sterk mee oneens" tot "sterk mee eens"]

1. Ik beschouw de prestatie-evaluatiemethode als gebruikt in deze studie als tevredenstellend.
2. Mijn resultaten van deze studie zijn echt tevredenstellend.
3. Ik ben NIET blij met het niveau van mijn totale betaling.
4. De prestatie-evaluatiemethode als gebruikt in deze studie geeft me een goed gevoel.

Dr. M. van Rinsum is als universitair docent Management Accounting & Control verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.
J. Douma MSc is bedrijfskundige en werkzaam als controller bij KPN.
Prof. dr. Victor S. Maas is hoogleraar Management Accounting aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit.

Noten

1 Eerdere studies maken een onderscheid in drie groepen, met naast de Entitleds en Benevolents een middengroep genaamd Equity Sensitives (Huseman et al., 1987). Aangezien we vooral een afwijkende verwachting hebben t.a.v. de Benevolents, maken we hier voor de eenvoud onderscheid in twee groepen.

2 Uiteindelijk koos 52% van de participanten voor optie A, en 48% voor B; beide strategieën

lijken dus inderdaad als even levensvatbaar gezien te zijn.

3 Zoals gebruikelijk bij het ontwerp van experimenten zijn de waarden waarop de variabelen worden gemanipuleerd extremer dan de waarden die zij hebben in de meeste praktijksituaties. Deze onderzoeksopzet stelt ons in staat onze theorie te testen, maar kan de externe validiteit van de studie enigszins beperken (cf. Shadish et al., 2002).

4 Betrouwbaarheidstesten geven vertrouwen in de meetinstrumenten. Cronbach alpha voor ES en evaluatietevredenheid is 0,74 en 0,83, resp., en factoranalyse geeft één factor voor elke variabele.

5 Een gevoeligheidsanalyse met risico-aversie als covariaat geeft dezelfde significante effecten (gebruikt meetinstrument vergelijkbaar met Young, 1985).

Literatuur

- Adams, J.S. (1965), Inequity in social exchange, in: L. Berkowitz (ed.), *Advances in experimental social psychology*, vol. 2, (pp. 267-299), New York: Academic Press.
- Ashton, R.H. en S.S. Kramer (1980), Students as surrogates in behavioral accounting research: some evidence, *Journal of Accounting Research*, vol. 18, pp. 1-15.
- Banker, R.D. en S.M. Datar. (1989), Sensitivity, precision, and linear aggregation of signals for performance evaluation, *Journal of Accounting Research*, vol. 27, pp. 21-39.
- Bol, J. en S.D. Smith (2011), Spillover effects in subjective performance evaluation: Bias and the asymmetric influence of controllability, *The Accounting Review*, vol. 86, no. 4, pp. 1213-1230.
- Brownell, P. en M.K. Hirst (1986), Reliance on accounting information, budgetary participation, and task uncertainty: test of three-way interaction, *Journal of Accounting Research*, vol. 24, pp. 241-249.
- Carrell, M.R. en J.E. Dittrich (1978), Equity theory: the recent literature, methodology, considerations, and new directions, *Academy of Management Review*, vol. 4, pp. 202-210.
- Ezzamel, M. (1990), The impact of environmental uncertainty, managerial autonomy and size on budget characteristics, *Managerial Accounting Research*, vol. 1, no. 3, pp. 181-197.
- Finn, F.H. en S.M. Lee (1972), Salary equity: its determination, analysis, and correlates, *Journal of Applied Psychology*, vol. 56, pp. 283-292.
- Govindarajan, V. (1984), Appropriateness of accounting data in performance evaluation: an empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 9, no. 2, pp. 125-135.
- Govindarajan, V. (1988), A contingency approach to strategy implementation at the

- business-unit level: integrating administrative mechanisms with strategy, *Academy of Management Journal*, vol. 31, no. 4, pp. 828-853.
- Harrison, G.L. (1993), Reliance on accounting performance measures in superior evaluative style – the influence of national culture and personality, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 18, no. 4, pp. 319-339.
 - Hartmann, F.G.H. (2000), The appropriateness of RAPM: toward the further development of theory, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 25, pp. 451-482.
 - Hartmann, F.G.H. (2005), Do accounting performance measures indeed reduce managerial ambiguity under uncertainty? *Advances in Management Accounting*, vol. 16, pp. 159-180.
 - Hartmann, F.G.H. en S. Slapničar (2012), The perceived fairness of performance evaluation: The role of uncertainty, *Management Accounting Research*, vol. 23, pp. 17-33.
 - Hirst, M.K. (1983), Reliance on accounting performance measures, task uncertainty, and dysfunctional behavior: some extensions, *Journal of Accounting Research*, vol. 21, no. 2, pp. 596-605.
 - Holmström, B. (1979), Moral hazard and observability, *Bell Journal of Economics*, vol. 10, pp. 74-91.
 - Hopwood, A.G. (1972), An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation, *Journal of Accounting Research*, vol. 10 (supplement), pp. 156-182.
 - Huseman, R.C., J.D. Hatfield en E.W. Miles (1985), Test for individual perceptions of job equity: Some preliminary findings. *Perceptual and Motor Skills*, vol. 61, pp. 1055-1064.
 - Huseman, R.C., J.D. Hatfield en E.W. Miles (1987), A new perspective on equity theory: the equity sensitivity construct, *Academy of Management Review*, vol. 12, no. 2, pp. 222-234.
 - King, W.C. en E.W. Miles (1994), The measurement of equity sensitivity, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, vol. 67, pp. 133-142.
 - King, W.C., E.W. Miles en D.D. Day (1993), A test and refinement of the equity sensitivity construct, *Journal of Organizational Behavior*, vol. 14, pp. 301-317.
 - Libby, R., R. Bloomfield en M.W. Nelson (2002), Experimental research in financial accounting. *Accounting, Organizations and Society*, vol. 27, pp. 775-810.
 - Marginson, D. en S. Ogden (2005), Coping with ambiguity through the budget: the positive effects of budgetary targets on managers' budgeting behaviors, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 30, pp. 435-456.
 - O'Neill, B.S. en M.A. Mone (1998), Investigating equity sensitivity as a moderator of relations between self-efficacy and workplace attitudes, *Journal of Applied Psychology*, vol. 83, pp. 805-816.
 - Otley, D.T. (1978), Budget use and managerial performance, *Journal of Accounting Research*, vol. 16, no. 1, pp. 122-149.
 - Radinsky, T.L. (1969), Equity and inequity as a source of reward and punishment, *Psychonomic Science*, vol. 15, pp. 293-295.
 - Ross, A. (1994), Trust as a moderator of the effect of performance evaluation style on job-related tension: a research note, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 19, pp. 629-635.
 - Ross, A. (1995), Job related tension, budget emphasis and uncertainty: a research note, *Management Accounting Research*, vol. 6, pp. 1-11.
 - Shadish, W.R., T.D. Cook & D.T. Campbell (2002), *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*, Boston: Houghton Mifflin Company.
 - Seiler, R.E. en R.W. Bartlett (1982), Personality variables as predictors of budget system characteristics, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 7, no. 4, pp. 381-403.
 - Shore, T.H. (2004), Equity sensitivity theory: do we all want more than we deserve?, *Journal of Management Psychology*, vol. 19, no. 7, pp. 722-728.
 - Young, S.M. (1985), Participative budgeting: the effects of risk aversion and asymmetric information on budgetary slack, *Journal of Accounting Research*, vol. 23, pp. 829-842.